

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Otejanov B.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
SIGNIFICANCE OF KARAKALPAK FOLK SONGS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR